

УДК:598:2

ТУРЛИ ХИЛ КРОСС ТОВУҚЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТГИЧЛАРИ

¹Фаттаева Умида Бахритдиновна, ²Балласов Улуғбек Шералиевич, ³Исамухамедов
Солих Шукурович

¹ЧПИТИ Таянч докторанти, ^{2,3}ТДАУ доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860029>

Аннотация. Ломанн-браун ҳамда Ломанн-сенди кросс товуқларининг гематологик кўрсаткичларини қай даражада тухум маҳсулдорлигига ва сифатига таъсири ҳамда боғликлиги ўрганилмоқда.

Калим сўзлар: Кросс товуқлар, Ломанн-браун, Ломанн-сенди, қон таркиби, қон кўрсаткичлари.

Abstract. The hematological indicators of Lomann-Brown and Lomann-Sandy cross chickens are being studied to what extent they affect egg productivity and quality.

Keywords: Cross chickens, Lomann-braun, Lomann-sandy, blood composition, blood indicators.

Аннотация. Изучаются гематологические показатели кур кросса Ломанн-Браун и Ломанн-Сэнди, в какой степени они влияют на яичную продуктивность и качество

Ключевые слова: Куры кросса Ломанн-Браун, Ломанн-Сэнди, состав крови, показатели крови.

Кириш. Паррандачиликда турли хил кросс товуқлар тухум маҳсулдорлигини кўпайтиришда товуқларни гематологик кўрсаткичларини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Чунки товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги қоннинг таркиби ўзгариши билан боғлиқ бўлади. Шунинг учун ҳам товуқларни қоннинг таркибидаги гемоглабини нормада бўлиши тухум маҳсулдорлигини оширишда ҳамда товуқларни соғлом ҳаётчан бўлишида муҳим бўлиб товуқларни хўжаликдаги фойдали белгиларни баҳолашда асосий рол ўйнайди.

Товуқлар қонида умумий оксил энг фойдали керакли кўрсаткичлардан ҳисобланиб биринчи навбатда товуқлар организмларда моддалар алмашунувини меёрда бўлишини таъминлаш билин аҳамиятга эга. Организмда бошқа тўқималарни меёрда ишлаш учун боғлаб туради. Кўплаб муаллифларни такидлашча қоннинг таркибидаги оксил кўп бўлиши биринчи навбатда физиологик ҳолати, озиклантиришга, ёшига, йўналишига ҳамда маҳсулдорлик даражасига боғлиқ эканлигини такидлаган.

Тадқиқотнинг мақсади: Ломанн – браун ҳамда Ломанн-сенди кросс товуқларини гематологик кўрсаткичларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари: Товуқларнинг репродуктив қобилиятларни, тирик вазнининг кроссларда ўзгаришини ўрганиш;

-тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-ўрганилаётган кроссларга берилаётган озиқа рационини ва озукани кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсири аниқлаш;

-товуқларнинг клиник ва гематологик кўрсаткичларини ўрганиш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн-браун ва Ломанн сенди кросс товуқларини кўпайтиришнинг тухум маҳсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот объекти ва услуби. Тадқиқотнинг объекти Ломанн-Браун ҳамда Ломанн-сенди кросс товуқларини 100 бошдан 120 кунликдан назорат ва тажриба гуруҳлари бўйича танлаб олинди. Кросс товуқларини техно ҳамда хелман қафасида сақланган. Товуқлар қонни морфологик биохимик кўрсаткичлари яъни қоннинг таркибидаги гемоглобинни сале усулида текширилди. Эритроцитлар миқдорини Горяев камерасида, умумий оксилни рефрактометрда аниқланди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики товуқларни ёши ортган сари гемоглабин ҳамда умумий оксил миқдори товуқлар қонида кўпайиши кузатилди. Ломанн-браун кросс товуқларининг қонида ҳамма кўрсаткичлар юқори бўлган. Қоннинг таркибидаги гемоглобиннинг миқдори 5.2 г/л (5 %) Ломанн-сенди товуқларига солиштирганда ишончлик даражаси $P < 0.001$.

Товуқларнинг гематалогик кўрсаткичлари

КЎРСАТКИЧЛАР	Кросслар	
	Ломанн-Браун	Ломанн-Сенди
Эритроцитлар $10^{12}/л$	3.82	3.79
Гемоглабин г/л	108	103
Лейкоцитлар $10^9/л$	31.2	31.1
Умумий оксил г/л	57.4	56.62
Альбумин г/л	27.6	25.50

Товуқлар қонидаги умумий оксил миқдори ҳам Ломанн-браун кросс товуқларида юқори бўлган, юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики умумий оксил миқдори 57.4 г/л, бўлиб Ломанн-сенди товуқлари кўрсаткичларидан 1.4 % га юқори бўлган. Хулоса қилиб айтганда илмий тадқиқот натижалари бўйича товуқлар қонининг морфологик ҳамда биокимёвий кўрсаткичлари физиологик нормал ҳолатда эканлиги аниқланади. Иккала кросс товуқларида ҳам тадқиқот натижалари бўйича Ломанн-браун кросс товуқларини қонининг биокимёвий ва морфологик кўрсаткичлари бўйича Ломанн-сенди кросс товуқларига қараганда яхшироқ эканлиги аниқланди, ҳамда товуқларнинг тухум махсулдорлигини оширишда соғлом ҳаётчанлиги юқори бўлган Ломанн-браун кросс товуқларидан кўпроқ фойдаланиш имкониятини беради.

REFERENCES

1. Короткова Наталья Васильевна. Пути оптимизации хозяйственно-биологических показателей Кур-Несушек кросса «Ломанн Браун» В условиях нижнего поволжья-2005 год.
2. Ф. Бубель1, Оригинальная статья , А. Гавел3 К. Погода-Северняк2 , ИС Грела4 З. Добж. Влияние гуминовых кормовых препаратов на биохимические показатели крови кладки куры в системе содержания на глубокой подстилке. 2015 г №1.
3. Wwww.ziyonet.uz